

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

2025, № 2 (Май)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY

ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ

НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ

Научный журнал по научной и инновационной терапии
основано в 2022 году
Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятов, Р.Б. Абдуллаев*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

ISSN
2181-418X

2025, № 2 (Май)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есаян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Ахмедов Р.М.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Курманова Г.М.	(Казахстан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Мавлянов З.И.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Неъматов Ж.М.	(Узбекистан)
Пўлатов С.С.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўрақулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодиқулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамова С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)
Нуруллоев С.О.	(Узбекистан)

Подписано в печать 20.11.2023.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк

140151, г. Бухары,

ул. Амира Темура, 18

UDK: 61/616-091.

Kimyoterapiyaning tajribaviy ta'sirida ingichka ichakning morfologik o'zgarishlarini baholash

*Buxoro davlat tibbiyot instituti
Ganiyev Nodirbek Subxonovich*

Annotatsiya:

Saraton kasalliklari uchrash holatlari butun dunyoda barqaror o'sib bormoqda. Bu jarayon erta tashxis imkoniyatlarining rivojlanishi va aholining qarishiga bog'liq. Kimyoterapiya davolash usuli saraton hujayralariga zarar yetkazish bilan birga, sog'lom hujayralarga ham ta'sir ko'rsatadi. Ushbu tadqiqotda kimyoterapiyaning tajribaviy modelida ingichka ichak to'qimalarida yuzaga keladigan morfometrik va morfologik o'zgarishlar o'rganildi. Tadqiqotda sisplatin preparati yordamida eksperimental shikastlanish chaqirilib, Timalin preparati orqali biokorreksiya samarasi baholandi. Morfologik va morfometrik tahlillar yordamida ichak shilliq qavati va limfoid to'qimalardagi o'zgarishlar aniqlanib, biokorreksiya natijalari tahlil qilindi.

Kalit so'zlar: kimyoterapiya, timalin, morfologiya, sisplatin, biokorreksiya.

Оценка морфологических изменений тонкой кишки под влиянием экспериментальной химиотерапии

*Бухарский государственный медицинский институт
Ганиев Нодирбек Субхонович*

Аннотация:

Частота заболеваний раком стабильно увеличивается по всему миру. Этот процесс связан с развитием возможностей ранней диагностики и старением населения. Химиотерапия как метод лечения наносит вред не только раковым клеткам, но и здоровым клеткам. В этом исследовании изучались морфометрические и морфологические изменения, происходящие в тканях тонкой кишки на экспериментальной модели химиотерапии. Для вызова экспериментального повреждения использовался препарат цисплатин, а эффективность биокоррекции оценивалась с помощью препарата Тималин. С помощью морфологических и морфометрических анализов были выявлены изменения в слизистой оболочке кишечника и лимфоидной ткани, а также проанализированы результаты биокоррекции.

Ключевые слова: химиотерапия, тималин, морфология, цисплатин, биокоррекция.

Evaluation of Morphological Changes in the Small Intestine under the Experimental Impact of Chemotherapy

Bukhara State Medical Institute

Ganiyev Nodirbek Subkhonovich

Abstract:

The incidence of cancer diseases is steadily increasing worldwide. This process is associated with the development of early diagnostic opportunities and the aging of the population. Chemotherapy, as a treatment method, damages not only cancer cells but also healthy cells. In this study, morphometric and morphological changes occurring in the tissues of the small intestine were investigated using an experimental chemotherapy model. Experimental damage was induced with the cisplatin drug, and the effectiveness of biocorrection was assessed using the Thymalin drug. Morphological and morphometric analyses were used to identify changes in the intestinal mucosa and lymphoid tissue, and the results of biocorrection were analyzed.

Keywords: *chemotherapy, thymalin, morphology, cisplatin, biocorrection.*

Kirish

Saraton kasalliklari butun dunyo bo'ylab keng tarqalgan bo'lib, ular odamlarning hayotini jiddiy tarzda tahdid qilmoqda. Bu kasalliklarning rivojlanishi va ularga qarshi kurashda yutuqlar bo'lsa-da, kimyoterapiyaning kutilmagan nojo'ya ta'sirlari, xususan, oshqozon-ichak trakti (OIT) shilliq qavatining shikastlanishi, hali ham jiddiy muammo sifatida qolmoqda. Kimyoterapiya - saraton kasalliklarini davolashda keng qo'llaniladigan usul bo'lib, saraton hujayralarini o'ldirish orqali ishlaydi. Biroq, bu dorilar tez bo'linadigan sog'lom hujayralarga ham zarar yetkazadi, shuning uchun nojo'ya ta'sirlar paydo bo'ladi.

Kimyoterapiya jarayonida, hujayralarning tez bo'linishi jarayonida, saraton hujayralari birinchi navbatda ta'sirlanadi, ammo kimyoterapiya dorilari, ayniqsa, platina asosidagi dorilar, faqat saraton hujayralarini emas, balki tez bo'linadigan sog'lom hujayralarni ham shikastlaydi. Bu, ayniqsa, oshqozon-ichak trakti shilliq qavatida, immun tizimida va boshqa tez yangilanuvchi to'qimalarda sezilarli darajada o'zgarishlarga olib keladi. Oshqozon-ichak trakti, ayniqsa, shilliq qavati, tez bo'linadigan hujayralarga ega, shuning uchun kimyoterapiya dori-darmonlari, masalan, sisplatin, bu hujayralarga ta'sir qiladi. Sisplatin platina asosidagi kimyoterapiya preparati bo'lib, saraton hujayralarining DNK strukturasi zarur yetkazadi, ularning o'sishini to'xtatadi va o'lishiga olib keladi. Biroq, sisplatinning ta'siri faqat saraton hujayralariga cheklanishi bilan qolmaydi, balki normal, tez bo'linadigan hujayralarga ham zarar yetkazadi. Bu esa, asosan, gastrointestinal trakt shilliq qavatida distrofik o'zgarishlarga olib keladi. Kimyoterapiyaning

nojo'ya ta'siri natijasida, ichak shilliq qavatining strukturasi o'zgarishlar yuzaga keladi, bu esa yallig'lanish, nekroz, va regeneratsiya jarayonlarida muammolarga olib keladi. Bu jarayonlar, odatda, kimyoterapiyadan keyin gastrointestinal tizimning ishlashini buzadi, bemorlarning holatini yomonlashtiradi.

Kimyoterapiya va biokorreksiya o'rtasidagi muvozanatni saqlashda sisplatinning zararli ta'sirlarini minimallashtirish juda muhimdir. Kimyoterapiya qilingan bemorlarning gastrointestinal tizimida yuzaga keladigan shikastlanishni yengillashtirishda Timalinning roli juda katta. Sisplatinning nojo'ya ta'sirlarini kamaytirish va ichak shilliq qavatining normal strukturasi tiklash uchun Timalin juda samarali bo'lishi mumkin. Sisplatinning gastrointestinal shilliq qavatiga bo'lgan ta'sirini yengillashtirish uchun biokorreksiya, ya'ni regeneratsion jarayonlarning stimulyatsiyasi kerak. Timalin preparati bu jarayonni rag'batlantiradi, shuning uchun uning qo'llanilishi kimyoterapiya davrida organizmni himoya qilishga yordam beradi.

Timalin - bu timus ekstraktidan olingan immunomodulyator preparatidir, ya'ni u immun tizimining faoliyatini kuchaytirishga yordam beradi. Timalin o'zining ta'siri orqali organizmda regeneratsion jarayonlarni rag'batlantiradi, shuningdek, yallig'lanishni kamaytiradi. Timalin preparati kimyoterapiyaning immunosupressiv ta'sirini yumshatishda yordam beradi. Kimyoterapiya davomida organizmning immun tizimi zaiflashadi, chunki dorilar tez bo'linadigan hujayralarga zarar yetkazadi, shu jumladan immun hujayralariga ham. Timalin bu holatni yengillashtirish va tiklanish jarayonlarini rag'batlantirish uchun ishlatiladi. Timalin o'zi immunosupressiyani kamaytirishga yordam beruvchi preparat sifatida ko'riladi. U timus bezidan olingan ekstrakt bo'lib, T-limfotsitlar faoliyatini normallashtiradi, shu bilan birga, organizmning immun javobini yaxshilaydi. Bu, o'z navbatida, kimyoterapiyadan keyin hujayra regeneratsiyasini tezlashtiradi va yallig'lanishni kamaytiradi. Timalin, shuningdek, kimyoterapiyaga bog'liq bo'lgan qonni ko'paytirish, qon hujayralarining ko'payishini stimulyatsiya qilish va oshqozon-ichak tizimi jarayonlarini normallashtirishga yordam beradi.

Materiallar va usullar:

Tadqiqotda 150–220 g og'irlikdagi, 4 oylik, 30 ta erkak oq zotsiz kalamush ishlatildi. Hayvonlar tasodifiy ravishda uch guruhga ajratildi:

- **1-guruh:** Sog'lom, standart vivalriya sharoitida saqlangan kalamushlar (n=10);
- **2-guruh:** Kimyoterapiya qilingan kalamushlar (n=15);
- **3-guruh:** Kimyoterapiya va "Timalin" biokorreksiya o'tkazilgan kalamushlar (n=15).

Kalamushlar Buxoro davlat tibbiyot institutining etika qo'llanmalari va hayvonlar bilan ishlash bo'yicha amaldagi qonunchilikka muvofiq, maxsus biotexnologik sharoitlarda saqlanib, tajriba uchun tayyorlandi. Hayvonlar 12

soatlik kunduz-kecha tsikliga muvofiq, oziqlantiruvchi moddalar bilan ta'minlangan bo'lib, ular doimiy ravishda xona haroratida saqlanib, zaruriy gigiyenik sharoitlarda yashashdi. Kimyoterapiya modeli sifatida, kalamushlarga intragastral ravishda 21 kun davomida distillangan suv yuborildi. Bu davrda, 11-kunida 0,4 mg/kg sisplatin preparati vena ichiga yuborildi. Sisplatin, kimyoterapiyaning keng tarqalgan va samarali dori vositasi sifatida saraton kasalliklarini davolashda qo'llaniladi. U, hujayra bo'linishining oldini olish va saraton hujayralarini yo'q qilish orqali o'z ta'sirini ko'rsatadi. Ushbu davolash usuli, kalamushlar organizmida zaruriy morfologik o'zgarishlarni yaratish uchun ishlatilgan. 3-guruhdagi kalamushlarga, kimyoterapiya ta'siridan so'ng, Timalin preparati yuborildi. Timalin - immunomodulyator bo'lib, uning asosiy maqsadi organizmning himoya mexanizmlarini kuchaytirishdir. Bu preparat, ayniqsa, kimyoterapiya kursini o'tayotgan bemorlarda immunitetni tiklash va shikastlangan hujayralarni tiklashda samarali bo'lishi bilan tanilgan. 3-guruh kalamushlariga, sisplatin bilan davolashdan keyin, 14 kun davomida Timalin preparati yuborilib, biokorreksiyaning samarasi baholandi.

Morfologik va morfometrik tahlil:

Morfologik o'zgarishlarni baholash uchun, tadqiqotda kalamushlarning ichak to'qimalari ishlatilgan. Gistologik tahlil uchun ichak to'qimalaridan kesmalar tayyorlanib, gematoksilin-eozin va van-Gizon usullari yordamida bo'yandi.

- **Gematoksilin-eozin (H&E) usuli:** Bu usul to'qimalarning umumiy strukturasi va hujayra tarkibini o'rganish uchun ishlatiladi. Gematoksilin hujayra yadrosini, eozin esa sitoplazmani bo'yashda ishlatiladi. Bu usul yordamida ichak shilliq qavati, limfoid to'qimalar va boshqa morfologik strukturalardagi o'zgarishlar aniqlanadi.
- **Van-Gizon usuli:** Bu usul, ayniqsa, to'qimalarning kollagen tolalarini va boshqa maxsus komponentlarini ko'rsatish uchun ishlatiladi. Bu usul yordamida ichakdagi fibrozli o'zgarishlar va kollagen modifikatsiyalarini tahlil qilish mumkin.

Gistologik kesmalar mikroskop ostida o'rganilib, morfometrik o'lchovlar olib borildi. Bu jarayonda ichak shilliq qavati, limfoid to'qimalar, shuningdek, zararlangan va tiklangan hujayralar soni, o'lchamlari va tuzilishi tahlil qilindi. Olingan natijalar, kimyoterapiyaning va Timalin preparatining ta'sirini solishtirish imkonini berdi. Barcha ma'lumotlar statistika dasturlari yordamida tahlil qilindi. Guruhlar orasidagi farqlarni aniqlash uchun bir yo'nalishli dispersiya tahlili (ANOVA) va $p < 0,05$ darajasi bilan statistik ahamiyatlilik testi ishlatildi. Har bir guruh uchun olingan natijalar alohida ko'rsatkichlar va tavsiflovchi statistikalar bilan ifodalandi.

Natijalar

1-guruh (Sog'lom):

Tadqiqotning nazorat guruhi sifatida sog'lom kalamushlar tanlandi. Ushbu kalamushlar standart vivariya sharoitlarida yetishtirilgan va saqlangan. Vivariya sharoitlari quyidagilarni o'z ichiga oladi:

- **Harorat:** 22–24 °C oralig'ida
- **Namlik darajasi:** 40–60% gacha
- **Yorug'lik:** kunlik 12 soat yorug'lik / 12 soat qorong'ulik sikli
- **Oziqlantirish:** Erkin kirish imkoniyatiga ega oziqlantirish va toza ichimlik suvi

Sog'lom kalamushlar hech qanday farmakologik yoki fizikaviy ta'sirlarga duchor etilmagan. Ular eksperimental aralashuvlarning tabiiy fondini aniqlash, ya'ni turli faktorlarning kalamush organizmiga ko'rsatadigan ta'sirini nazorat qilish uchun asosiy o'lchov sifatida xizmat qiladi. Har bir guruhda 10 ta kalamush (n=10) bo'lib, ularning salomatlik holati va fiziologik ko'rsatkichlari standart me'yorlarga mosligi tekshirilgan. Sog'lom kalamushlar odatda ichak shilliq qavati va limfoid to'qimalarda hech qanday patologik o'zgarishlarsiz, to'liq rivojlangan va normal tuzilishga ega bo'lgan.

2-guruh (Kimyoterapiya qilingan):

Kimyoterapiya ta'siri ostida bo'lgan kalamushlarda bir qancha morfologik o'zgarishlar kuzatildi:

- **Ichak devorining shishishi:** Kimyoterapiya natijasida ichak devorida shishish (edema) va engil qon aylanishining buzilishi kuzatildi. Bu ichak to'qimalarining shikastlanishi va ularning strukturaviy yomonlashishi bilan bog'liq.
- **Limfoid tugunlar giperplaziyasi:** Limfoid to'qimalarda, ayniqsa, Peyer to'siqlarida giperplaziya (to'qimalarning o'sishi) aniqlangan. Bu yallig'lanish va immun javoblarning ko'payishini ko'rsatadi.
- **Kollagen tolalarining ko'payishi:** Kimyoterapiya natijasida ichakning shilliq osti qatlamida kollagen tolalarining ortishi va to'qimalarda fibroz o'zgarishlar yuzaga keldi. Bu jarayon to'qima shikastlanishi va tiklanish jarayonlariga ishora qiladi.
- **Kriptalar soni va hujayra tarkibining kamayishi:** Ichak kriptalarida (ichak devorining chuqurliklari) sonining kamayishi, hujayra tarkibining pasayishi va yallig'lanishning rivojlanishi kuzatildi. Bu, kimyoterapiyaning gastrointestinal tizimga zararli ta'sirini va hujayra regeneratsiyasining cheklanganligini ko'rsatadi.
- **Yallig'lanish jarayonlari:** Ichak shilliq qavatida yallig'lanish jarayonlari o'sishi va hujayra nekrozi bilan birga, epiteliy qatlamining shikastlanishi qayd etildi.

- **1-rasm.** Oq zotsiz kalamush ingichka ichagining mikroskopik va morfometrik ko‘rinishi. Bo‘yoq gematoksilin-eozinda bo‘yalgan.

3-guruh (Biokorreksiya o‘tkazilgan):

Timalin preparati yordamida kimyoterapiya ta'sirini biokorreksiya qilish jarayonida, quyidagi morfologik va morfometrik o‘zgarishlar kuzatildi:

- **Ichak devoridagi shish va yallig‘lanish belgilarining kamayishi:** Biokorreksiya natijasida, ichak devorida shish va yallig‘lanish jarayonlarining kamayishi va sezilarli darajada tiklanish belgilari ko‘rindi. Bu, Timalinning yallig‘lanishni kamaytiruvchi va regeneratsiyani rag‘batlantiruvchi ta'sirini ko‘rsatadi.
- **Kollagen tolalarining qisman tiklanishi:** Kimyoterapiya natijasida zarar ko‘rgan to‘qimalarda, kollagen tolalarining ko‘payishi va tiklanishi aniqlanadi. Bu jarayon ichak to‘qimalarining strukturasi tiklashga yordam beradi.
- **Villus va kriptalarda regeneratsiya jarayonlari:** Ichakning villus va kriptalarida regeneratsiya jarayonlari (yangi hujayralarning hosil bo‘lishi) kuzatildi. Bu, biokorreksiyaning samarali ekanligini va hujayra yangilanishini rag‘batlantirishini ko‘rsatadi.

2-rasm. Oq zotsiz kalamush ingichka ichagining morfologik tuzilishi.

Bo‘yoq Gem-eozin ob 10x20 ok.

Ichak vorsinkalari (1). Ichak kriptalari (2). Sirkulyar muskul qavati (3). Bo‘ylama muskul qavati (4). Seroz yoki adventitsial qavat (5).

- **ichak vorsinkalari (1):** Ichakning tashqi qavatidagi villuslar (vorsinkalar) regeneratsiyalangan va normal tuzilishga ega. Bu, ichakni himoya qilish va oziq moddalarni so‘rish jarayonlarini tiklashda muhim rol o‘ynaydi.
- **Ichak kriptalari (2):** Kriptalar, ichak devorining chuqurliklari, normal tuzilishiga qaytdi, yangi hujayralar hosil bo‘ldi.
- **Sirkulyar muskul qavati (3):** Ichakni atrofida joylashgan sirkulyar muskul qavati mustahkamlanib, normal kontraktil faoliyatini tikladi.
- **Bo‘ylama muskul qavati (4):** Ichak devoridagi bo‘ylama muskul qatlaminin tiklanishi va kuchayishi kuzatildi, bu ichakni normal faoliyatini davom ettirishga yordam beradi.
- **Seroz yoki adventitsial qavat (5):** Ichakning tashqi seroz yoki adventitsial qavati saqlanib qolgan va tashqi zararlardan himoya qilishda davom etadi.

Tadqiqotning asosiy natijalari shundan iboratki:

1. **Kimyoterapiya ta'siri:** Kimyoterapiya (sisplatin) ingichka ichak to‘qimalarida sezilarli o‘zgarishlarga olib keladi, jumladan shishish, yallig‘lanish va strukturalarining buzilishi.
2. **Biokorreksiya ta'siri:** Timalin preparati yordamida ichak to‘qimalaridagi regeneratsiya jarayonlari va kollagen tolalarining tiklanishi sezilarli darajada yaxshilandi, bu kimyoterapiya ta'sirining kamayishiga olib keldi.
3. **Morfologik tiklanish:** Biokorreksiya qilingan guruhda, ichak strukturasining tiklanishi va normallasuvi kuzatildi, bu preparatning regeneratsiya va tiklanishdagi samaradorligini ko‘rsatadi.

Muhokama

Kimyoterapiya ta'sirida ichak shilliq qavatida yuzaga keladigan o'zgarishlar immun tizimining zaiflashuvi, shilliq qavatning nozikligi va infeksiyalarga sezuvchanlik oshishi bilan kechadi. Biokorreksiya esa, shilliq qavat va limfoid tozgarishlar immun tizimining zaiflashuvi, shilliq qavatning nozikligi va infeksiyalarga sezuvchanlik oshishi bilan kechadi. Biokorreksiya esa, shilliq qavat va limfoid to'qimalarda tiklanish va yallig'lanishni kamaytirishda muhim rol o'ynaydi.

Kimyoterapiya va ichak mikrobiotasining o'zaro ta'siri: Tadqiqotlar ko'rsatmoqdaki, kimyoterapiya ichakdagi normal mikroflora tarkibiga jiddiy zarar yetkazadi. Disbioz natijasida shilliq qavat zaiflashadi va yallig'lanish jarayonlari kuchayadi. Biokorreksiya esa mikrofloraning tiklanishiga yordam beradi.

Xulosa:

1. Kimyoterapiya natijasida ingichka ichak shilliq qavatida distrofik va yallig'lanish o'zgarishlari yuzaga keladi.
2. Biokorreksiya choralari ("Timalin") morfologik va morfometrik o'zgarishlarni sezilarli darajada kamaytiradi.
3. Immun tizim faoliyatini tiklash va mikrobiotani saqlash ichak shilliq qavati holatini yaxshilashda muhim omil bo'lib xizmat qiladi.
4. Ichak shikastlanishini o'z vaqtida aniqlash va biokorreksiyaning qoz vaqtida aniqlash va biokorreksiyaning qo'llash saraton bilan kurashayotgan bemorlarning hayot sifatini oshiradi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Куликов А. Г., Климова И. Д. Иммуногистохимическая диагностика хронического эндометрита с использованием маркера CD138 // Акушерство и гинекология. — 2021. — №3. — С. 45–48.
2. Tarunpreet Kaur Sarpal et al. Role of CD138 in diagnosing chronic endometritis: a histopathological study // Annals of Pathology and Laboratory Medicine. — 2021. — Vol. 8(1). — P. 55–60.
3. Yu-Qing Chen, et al. Chronic endometritis and CD138+ plasma cells: impact on IVF outcomes // Reproductive Biology and Endocrinology. — 2016. — Vol. 14. — P. 60.
4. Vassallo M. C., et al. Evaluation of chronic endometritis using CD138 immunohistochemistry // Fertility and Sterility. — 2020. — Vol. 113(5). — P. 964–972.
5. Kitaya K., Yasuo T. Immunohistochemical and clinical study of chronic endometritis using CD138 in infertility patients // Reproductive Medicine and Biology. — 2011. — Vol. 10(4). — P. 207–214.

6. Журбина И. В. Значение иммуногистохимического метода в диагностике хронического эндометрита // Медицинский вестник Юга России. — 2019. — №2. — С. 30–35.
7. Сунцова А. В., Исаева М. А. Хронический эндометрит: диагностика и лечение // Практическая медицина. — 2020. — №4. — С. 27–31.
8. Dreisler E., et al. Chronic endometritis diagnosed by immunohistochemical detection of CD138 is prevalent in women with repeated IVF failure // Journal of Reproductive Immunology. — 2019. — Vol. 132. — P. 28–33.
9. Амерханова И. М. и соавт. Современные подходы к диагностике хронического эндометрита // Акушерство и гинекология. — 2020. — №7. — С. 60–64.
10. Kuroda K., et al. Use of immunohistochemistry for diagnosis of chronic endometritis in infertility patients // Fertility and Sterility. — 2013. — Vol. 99(2). — P. 485–491.
11. Murakami T., et al. Chronic endometritis and its effect on reproductive outcomes: a review // Journal of Obstetrics and Gynaecology Research. — 2019. — Vol. 45(6). — P. 997–1006.
12. Kitaya K. CD138 as a plasma cell marker in endometrial tissue: accuracy and clinical significance // International Journal of Clinical and Experimental Pathology. — 2017. — Vol. 10(3). — P. 2210–2217.
13. Садыкова Г. Р., Камалова Л. Х. Иммуногистохимическое исследование при хроническом эндометрите // Наука и здравоохранение. — 2021. — №2. — С. 49–52.
14. Zhang X., et al. Diagnostic accuracy of CD138 immunohistochemistry in detecting chronic endometritis: a meta-analysis // Scientific Reports. — 2020. — Vol. 10. — P. 12661.
15. Гусева И. В., Степанова Е. А. Иммуногистохимические маркеры хронического воспаления в эндометрии // Журнал акушерства и женских болезней. — 2022. — Т. 71, №1. — С. 75–80.